

МАТЛАБ-SIMULINK ДАСТУРИ ЁРДАМИДА ТРАНСФОРМАТОР ДИФФЕРЕНЦИАЛ ҲИМОЯСИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6578435>

Ф.Н.Тўйчиев,

А.А.Жўраев

Тошкент давлат техника университети

Аннотация: Мақолада икки чўлғамли куч трансформаторининг рақамли дифференциал ҳимоясини ўрганиш учун кенг қамровли модели келтирилган. Модел, SimPowerSystems кенгайтириш пакетини ишлатиб, МатЛаб-Симулинк динамик симуляция муҳитида ишлаб чиқилган ва қуйидаги элементларни ўз ичига олади: қувват манбаи, уч фазали куч трансформатори, уч фазали оқим трансформаторлари гуруҳлари ва трансформаторнинг рақамли дифференциал ҳимояси модели.

Электр тармоқларининг энг муҳим электр қурилмаларидан бири бу трансформатор ҳисобланади. Трансформаторда фазалараро қисқа туташув, бир фазали ерга туташув ва бир фазанинг ўрамларини туташувида тез ишловчи асосий реле ҳимояси сифатида дифференциал реле ҳимояси кенг тарқалган [1,2,3].

Моделлаштириш ҳозирги вақтда ҳақиқий объектларнинг физик хусусиятларини замонавий илмий тадқиқ этишнинг муҳим усулларида биридир. MATLAB/Simulink дастури ёрдамида электротехник элементлар, энергия манбалари, электр моторлар, трансформаторлар, электр узатиш линиялари ва ҳ.к. ларни моделлаштириш мумкин. Simulink пакети, чизиқли ва ночизиқли динамик тизимларнинг ўзини қандай тутишини тадқиқ қилиш (ва қисқа туташувда моделлаштириш) имконини беради. Бунда “дастур” ни тузиш ва тизимлар тавсифларини киритишни мулоқот режимида – экранда элементлар схемасини йиғиш йўли билан амалга ошириш мумкин [4,5].

1-расмда MATLAB/Simulink дастури икки чўлғамли куч трансформаторини модели келтирилган. Ушбу моделда 35/10 кВ кучланишли энергия тизими мавжуд бўлиб, у электр узатиш линияси ва трансформатор ўртасидаги ток бўйича реле ҳимояси схемасига эга. Тадқиқ қилинадиган куч трансформатори уч фазали қувват генераторидан ташкил топган энергетика тизимига уланган. Энергия

тизимининг модели MATLAB/Simulink дастури ёрдамида ишлаб чиқилган. Электр энергиясини тақсимлаш тизимининг умумий кўриниши уч фазали узгичга уланган уч фазали манбадан иборат. Уч фазали узгичдан кейин электр узатиш линияси уланган. Уларнинг орасида уч фазали ток-кучланиш ўлчачиг (Three-Phase V-I Measurement) уланган бўлиб, юклама токини қийматини ўлчаш учун ишлатилади. Линия охирида уч фазали кетма-кет уланган RLC юклама уланган.

1-расм. MATLAB/Simulink дастурида дифференциал ҳимоя модели

2-расмда MATLAB/Simulink дастурида дифференциал релени тузилиши келтирилган бўлиб In1 ва In2 кириш портларидан ташкил топган. Тизимни таҳлил қилиш учун ушбу иккита кириш сигнали учта параллел шахобчага бўлинади. Трансформаторни паст кучланиш ва юқори кучланиш томонидан келадиган сигналлар амплитудаси сумматорда таққосланади.

2-расм. Дифференциал реленинг модели

3-расмда ташқи шикастланиш вазудга келганда трансформатор юқори кучланиш томонида ток ва кучланишни вақт бўйича ўзгариши келтирилган. Ташқи қисқа туташув 0,1 с да бошланиб 0,2 с тугайди, яъни қисқа туташув вақти 0,1 с ни ташкил этади. Ушбу ҳолатда

дифференциал ҳимоя узгични ўчирмайди, чунки дифференциал релега келадиган сигнал қийматлари ўзаро тенг. Ток ва кучланишни ўзгариш диаграммасидан кўриниб турибдики, фаза токининг қиймати 2,1 кА дан 10,4 кА гача ўзгаради, фаза кучланишини қиймати эса 27,3 кВ дан 0 кВ ўзгаради. Шикастланиш тугагандан сўнг, яъни 0.2 с дан кейин нормал иш ҳолатида қолади.

3-расм. Ташқи шикастланишда трансформатор юқори кучланиш томонида ток (а) ва кучланишни (б) вақт бўйича ўзгариш

4-расмда ички шикстланиш вужудга келганда трансформатор юқори кучланиш томонида ток ва кучланишни вақт бўйича ўзгариши келтирилган. Ушбу ҳолатда дифференциал ҳимоя узгични ўчиради, чунки дифференциал релега келадиган сигнал қийматлари ўзаро тенг эмас. Ички шикастланиш бўлганда трансформатор дифференциал ҳимояси трансформаторни шикастланмаган тармоқдан ажратиб қўяди. Ток ва кучланишни ўзгариш диаграммасидан кўриниб турибдики, фаза токининг қиймати 2,1 кА дан 0 кА гача ўзгаради, фаза кучланишини қиймати эса 27,3 кВ дан 0 кВ ўзгаради.

4-расм. Ички шикастланишда трансформатор юқори кучланиш томонида ток (а) ва кучланишни (б) вақт бўйича ўзгариш

Хулоса қилиб айтганда, MatLab-Simulink дастурий муҳитида дифференциал ҳимояни моделлаштириш муваффақиятли амалга

оширилди ва олинган натижалар тизимдаги барча шикастланишларлар учун кўриб ўтилди. Бунда асосий эътибор куч трансформаторини ички ва ташқи шикастланишлар пайдо бўлганда дифференциал ҳимояни иш ҳолатини тадқиқ қилишдан иборат. Имитацион моделда олинган натижалар тажриба - синов йўли билан олинган қийматларга мос келади. Имитацион модел ёрдами билан тизимнинг турли хил параметр ва шароитларида релени характеристикалари тадқиқ қилинди. Олинган натижаларни таҳлили шуни кўрсатдики, тақлиф қилинган дифференциал релели ҳимоя модели тўғри ишлаб чиқилган ва ўзига юклатилган вазифани тўла бажаради.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Чернобровов Н.В., Семенов В.А., Релейная защита энергетических систем. Учеб. пособие для техникумов. М. Энергоатомиздат, 1998. – 800 с.
2. Gurevich W. Electric relays. Principles and applications. Haifa, Israil, 2006.
3. Stanley H. Horowitz. Arun G. Phadke. Power system relaying. - 3rd edition. England, 2008.
4. N.S.Azizan, C.L.Wooi, B.Ismail, S.N.M.Arshad, M.Isa, W.A.Mustafa and M.N.K.Rohani. Simulation of differential relay for transformer protection. 1st International Symposium on Engineering and Technology (ISETech) 2019. IOP Conference Series Materials Science and Engineering 767(1):012004 DOI: 10.1088/1757-899X/767/1/012004
5. И.В.Новаш. Моделирование энергосистем и испытание устройств релейной защиты в режиме реального и модельного времени. Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. Т. 60, № 3 (2017), с. 198–210

